

TABIY-ILMIY SAVODXONLIKDA PISA XALQARO BAHOLASH DASTURINING O‘RNI

Davletova Hamida Xasan qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Metodik xizmat bo‘limi metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643014>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA xalqaro ta’lim tadqiqot dasturi maqsadi, tabiiy va ilmiy savodxonlikni baholashga qaratilgan topshiriqlar, PISA -2025 tabiiy fanlar qamrov doirasining qisqacha tavsifi, XXI asrda tabiiy ilmiy savodxonlikning ahamiyati, tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik kompetensiyalari hamda PISA xalqaro baholash dasturi asosida savol va topshiriqlar ishlab chiqish va ular ustida ishlash yo‘llari haqida qisqacha ma’lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, antropotsen, kompetensiya, savodxon, kontekst, ekologiya, resurs.

Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор цели международной образовательной исследовательской программы PISA, заданий, направленных на оценку естественнонаучной грамотности, краткое описание сферы естественных наук PISA-2025, значимости естественнонаучной грамотности в XXI веке, компетенций естественнонаучной грамотности, а также способов разработки и работы над вопросами и заданиями на основе международной программы оценки PISA.

Ключевые слова: PISA, антропоцен, компетентность, грамотный, контекст, экология, ресурс.

Abstract. This article provides a brief overview of the purpose of the PISA international educational research program, tasks aimed at assessing natural and scientific literacy, a brief description of the scope of PISA -2025 natural sciences, the importance of natural scientific literacy in the 21st century, natural science literacy competencies, and ways to develop and work on questions and tasks based on the PISA international assessment program.

Keywords: PISA, anthropocene, competency, literate, context, ecology, resource.

PISA (The Programme for International Student Assessment) - O‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur bo‘lib, dasturning asosiy maqsadi – 15 yoshli o‘quvchi yoshlarning o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik darajalarini turli xil testlar ko‘rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o‘quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashiga, olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko‘nikmalarni hosil qilishga undashdir.

PISA tadqiqoti quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

- ta’lim sohasidagi eng yirik, keng ko‘lamli xalqaro monitoring tadqiqotlaridan biri sanaladi;

- tadqiqotda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan 15 yoshli o‘quvchilar ishtirok etadi;

- o‘quvchilarning “hayotga tayyorlik” darajasi, ya’ni ularning maktabda egallagan bilim va ko‘nikmalaridan hayot faoliyatida uchrashi mumkin bo‘lgan muammolarni hal etishda qay darajada foydalana olishlari baholanadi;

- o‘quvchilarning matematika, o‘qish (matnni tushunish), tabiiy fanlar yo‘nalishlari va global muammolarni hal etish borasidagi funksional savodxonligi baholanadi;

- tadqiqotda ishtirokchi mamlakatlar ta'lim tizimining o'ziga xosligi bo'yicha ma'lumot olish imkonini beradigan kontekst axborot to'planadi.

O'zbekistonning PISA tadqiqotida ishtirok etishi quyidagilarga imkon yaratadi:

- umumta'lim maktablari bitiruvchilarining ta'lim olishni davom ettirishga qay darajada tayyor ekanini aniqlash;

- mamlakatda umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash;

-o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlari, shuningdek, turli mamlakatlar ta'lim tizimlari haqida qiyosiy ma'lumotlar olish.

XXI asrda insoniyat oldida turgan muammolar ilmiy tafakkur va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan innovatsion yechimlarni talab etishi shubhasiz. Jamiyatga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda zarur bo'ladigan innovatsiyalarni rivojlantiradigan va ilmiy tadqiqotlar olib boradigan ilm egalari, olimlar kerak.

Aytish mumkinki, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik tayanch kompetensiya sanalib, tabiiy fanlarni o'qitishning asosiy maqsadidir. Tabiiy fanlarga asoslangan bilim hamda ko'nikmalar har bir shaxsning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatida katta ahamiyatga ega, ilm-fan va unga asoslangan texnologiyalarni tushunish esa “yoshlarni hayotga tayyorlash”da markaziy o'rinni egallaydi.

Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g'oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi.

Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi.

Bundan tashqari:

-tabiiy hodisalarni ilmiy asosda izohlash qobiliyati;

-o'z qarorlarini asoslash uchun ilmiy dalillarni qidirish;

-baholash va talqin qilish;

-zamonaviy muammolarni hal qilishda tabiiy fanlardan foydalanish;

-ilmiy bahs va qaror qabul qila oladi.

Tabiiy-ilmiy savodxonligi yuqori bo'lgan shaxsdan quyidagi kompetensiyalar talab etiladi

Yuqorida sanalganlarning barchasi ekologik kompetensiyalar bo'lib, barcha bir biriga uzviy bog'liqdir, ya'ni bir birini to'ldiruvchi hisonlanadi.

Ekologiya va atrof-muhit bilan bog'liq kompetensiyalar

2025 yilda o‘tkaziladigan PISA tadqiqotlarining tabiiy-ilmiy savodxonlik yo‘nalishida "Antropotsen davrida harakat qilish qobiliyati" kompetensiyalarini baholash ko‘zda tutilgan. Antropotsen davridagi ongli harakat shuni tushunishni talab qiladiki, inson ta’siri Yer tizimini sezilarli darajada o‘zgartirdi va o‘zgartirishda davom etmoqda.

Antropotsen - sanoat inqilobidan keyingi davr bo‘lib, insoniyatning Yerga ta’siri eng yuqori darajaga ko‘tarilgan va bu davrni “Inson davri” deb ham nomlashgan. Olimlarning fikricha, antropotsenni yangi davr deb ta’riflash Yerning qaytarilmas o‘zgarishlarga kirganligi haqida dalolat beradi.

Bu davr insonlar sonining ko‘payishi va iqtisodiy o‘zgarishlarning Yer yuzasiga global ekologik ta’sirini o‘tkazgan davr (1800-yillarning boshlari) hisoblanadi. Garchi u yaqinda inson tomonidan qo‘zg‘atilgan global ekologik o‘zgarishlar uchun norasmiy metafora sifatida ishlatilgan bo‘lsa-da, ko‘plab olimlar Antropotsenni yangi “rasmiy” geologik davr sifatida tan olishni zarur deb hisoblaydilar.

Antropotsen davri o‘zgaruvchan iqlim davrida o‘sayotgan yoshlarga barqarorlik muammolarini hal qilish uchun bir qator vakolatlarni beradi. PISA 2025 Antropotsen davridagi asosiy kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

Ushbu kompetensiyalarning har biri zahirida kognitiv va kognitiv bo‘lmagan elementlarning aralashmasidan iborat bir qator qobiliyatlar yotadi.

Antropotsen davrida yoshlar harakati quyidagilarga hissa qo‘shadi:

☒ iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, suv tanqisligi, shuningdek, boshqa murakkab muammolar va inqirozlarni hal qilishda ularning harakatlari qadrlanishi, ma’qullanishi va samarali bo‘lishiga ishonishi;

☒ jamiyat bilan hamnafaslikda xilma-xil qarashlarni inobatga olib ekotizim rivojiga hissa qo‘shishi;

☒ ijtimoiy va ekologik inqirozlarga qarshi qat’iyatlilik,

☒ mas’uliyatlilikni namoyish etishi;

🌐yurt farovonligi va ravnaqiga hissa qo‘shishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan, turli qarashlarni hurmat qila olgan ko‘ngillilar jamiyatining harakatlarida ishtirok etishi;

🌐tor va keng ko‘lamli ekologik muammolarni hal qila oladigan tashkilotlarda faoliyat olib borishi.

Topshriq kontekstlari PISA topshiriqlarining o‘ziga xos xususiyati shundaki, ularda hayotiy muammoli vaziyatlar aks etadi, bunga kontekst deyiladi. Kontekst matn, jadval, grafik, rasmlarni o‘z ichiga oladi. PISA–2015 topshiriqlarida muammoli vaziyatlar quyidagi kontekstlarda ifodalangan: salomatlik; tabiiy resurslar; atrof-muhit; xavf-xatar; ilm-fan va texnologiya sohasidagi yangi bilimlar. O‘z navbatida, kontekstlar uchta darajada bo‘ladi: shaxsiy; mahalliy/milliy; global.

Kontekst	Shaxsiy	Mahalliy / milliy	Global
Tabiiy resurslar	Salomatlikni asrash, baxtsiz hodisalar, ovqatlanish	Kasalliklarga qarshi kurash, kasalliklarning tarqalishi, iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini tanlash, aholi salomatligi	Epidemiyalar, yuqumli kasalliklarning tarqalishi
Tabiiy resurslar	Moddalar va energiyani iste'mol qilish	Aholi soni, yashash darajasi, xavfsizlik, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va taqsimlanishi, energiya ta'minotini qo'llab-quvvatlash	Tiklanadigan va tiklanmaydigan tabiiy sistemalar, aholi sonining ortishi, turlardan oqilona foydalanish
Atrof-muhit	Atrof-muhitga do'stona munosabat, moddiy boyliklar va texnik qurilmalardan foydalanish hamda ularning yo'q qilinishi (utilizatsiya)	Aholining taqsimlanishi, chiqindilarnig yo'q qilinishi, atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish	Bioxilma-xillik, ekologik barqarorlik, atrof-muhitning ifloslanishi, tuproq / biomassa hosil bo'lishi va kamayishi
Xavf-xatarlar	Turmush tarzini tanlashda xavf-xatarlarni baholash	Favqulodda ro'y beradigan o'zgarishlar (masalan, zilzila, noqulay ob-havo sharoiti), sekin kechadigan va progressiv o'zgarishlar (masalan, qirg'oq yemirilishi), xavf-xatarlarni baholash	Iqlim o'zgarishi, zamonaviy kommunikatsiyalarning ta'siri

Ilm-fan va texnologiyalar sohasidagi yangi bilimlar	Sevimli mashg'ulotlar, shaxsiy texnika, musiqa va sport bilan shug'ullanishning ilmiy jihatlari	Yangi moddalar, texnik qurilmalar, genetik modifikatsiyalar, sog'liqni saqlash texnologiyalari, transport	Turlarning yo'q bo'lib ketishi, fazoning tadqiq etilishi, koinotning paydo bo'lishi va tuzilishi
---	---	---	--

O'quvchilar tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalarini quyida keltirilgan ilmiy bilish turlari aks etgan baholash vositalari yordamida namoyish etadilar:

– fizik sistemalar (fizika va kimyo), tirik sistemalar (biologiya), Yer va Koinot haqidagi (geografiya, geologiya, astronomiya) fanlarning mazmunini bilish;

– ilmiy ma'lumot (bilim)lar olish uchun qo'llaniladigan turli xil metodlarni, shuningdek, standart tadqiqot jarayonlarini bilishga oid metodologik bilim;

– epistemik bilim, ya'ni bizning ilmiy tasavvurlarimiz ilmiy tadqiqot metodlari imkoniyatlarini tushunishimiz natijasiga aylanishi, ularning asoslanishi, shuningdek, faraz, gipoteza va kuzatish kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatini bilish.

Tabiiy fanlar mazmuniga oid bilimlar o'quvchilarning fandagi asosiy g'oyalar va nazariyalar, jumladan, koinot tarixi va miqyosi, moddaning zarrachalardan tuzilganligi, evolutsiya haqida bilimga ega ekanliklari va tushunishlarini ifodalaydi. Fanning mazmuniga oid bilimlar deganda o'quvchilarning tabiat haqida fan tomonidan aniqlangan faktlar, qonuniyatlar, g'oyalar, nazariyalarni bilishlari tushuniladi.

Topshiriqning kognitiv darajasi – bu topshiriqni bajarish uchun talab etiladigan aqliy jarayonlar, topshiriqning intellectual jihatdan qiyinligi, ya'ni talab qilinadigan fikrlash jarayonining murakkabligi va topshiriqni bajarish uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikmalar ko'lami. Topshiriqlar quyidagi kognitiv darajalardan biriga ega bo'ladi:

quyi daraja (bir bosqichli amallarni bajarish, masalan, dalil, atama, qonuniyat va tushunchani yodga olish, jadval yoki grafikdan so'ralgan ma'lumot ifodalangan nuqtani topish);

o'rta daraja (hodisalarni tavsiflash va tushuntirishda tegishli bilimlardan foydalana olish va qo'llay olish, ikki yoki undan ortiq bosqichli faoliyatni talab qiladigan tegishli amallarni tanlay olish, grafiklar yoki jadvallar ko'rinishidagi oddiy ma'lumotlar to'plamini talqin qila olish yoki qo'llay olish);

yuqori daraja (murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish, dalillarni umumlashtirish yoki baholash, asoslash, axborotning turli manbalaridan foydalangan holda muammoni hal qilish rejasini tuzish yoki amallar ketma-ketligini belgilash).

Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi texnologiyalar, tabiiy hodisa-jarayonlarning izohlarini bilish, taklif qilish va baholash. Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ▶ tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish;
- ▶ izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish;
- ▶ tegishli bashorat (prognoz)lar qilish va asoslash;
- ▶ izohlovchi farazlarni taklif etish;
- ▶ ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirish.

Ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi – ilmiy tadqiqotlarni tasvirlash va baholash hamda muammolarni ilmiy asoslangan holda hal qilish yo‘llarini taklif etish. Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ▶ berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usullarini baholash;
- ▶ ilmiy tadqiq etilishi mumkin bo‘lgan savollarni farqlash;
- ▶ berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usulini taklif etish;
- ▶ ma’lumotlarning obyektivligi va ishonchligini ta’minlashda olimlar tomonidan qo‘llaniladigan usullarni tavsiflash va baholash;
- ▶ berilgan ilmiy tadqiqotda o‘rganilayotgan muammoni aniqlash

Qaror qabul qilish va amalga oshirish uchun ilmiy ma’lumotlarni izlash, baholash va ulardan foydalanish kompetensiyasida quyidagi ko‘nikmalar namoyish etiladi:

▶ Ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy va axloqiy jihatdan qarorlar qabul qilishda ahamiyatga ega yoki foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan turli axborot manbalarini qidirish, baholash va ularning nisbiy afzalliklarini muloqot qilish, shuningdek, ularning argument yoki yechimni qo‘llab-quvvatlash darajasini aniqlash;

▶ Kuchli ilmiy dalillarga asoslangan da’volarni, ekspert va no-ekspert fikrlarni va shaxsiy mulohazalarni farqlash hamda bu farqlarni asoslab berish;

▶ Ma’lumotlar to‘plamidan tegishli ilmiy xulosani qo‘llab-quvvatlash uchun argument tuzish;

▶ Epistemik va metodologik bilimlardan foydalangan holda ilmiy argumentlardagi umumiy xatolarni tanqid qilish, masalan, noto‘g‘ri taxminlar, sabab va korrelyatsiya o‘rtasidagi chalkashliklar, xato tushuntirishlar yoki cheklangan ma’lumotlar asosidagi umumlashtirishlardir.

Xulosa qilib aytganda PISA – bu 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha hayotiy ko‘nikmalarini baholaydigan xalqaro tadqiqot bo‘lib, u o‘quvchilarning bilimlarini real hayotda qo‘llay olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash darajasini aniqlashga xizmat qiladi. PISA tadqiqotlarida ishlatiladigan kontekstual topshiriqlar o‘quvchilarning bilimlarini hayotga yaqin holatda sinovdan o‘tkazadi va ularning real muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar topish qobiliyatini aniqlash imkonini beradi. O‘zbekistonning PISA tadqiqotlarida ishtiroki ta’lim sifatini xalqaro mezonlar asosida baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish imkonini beradi. Shu tariqa, PISA nafaqat ta’lim tizimining holatini ko‘rsatadi, balki yosh avlodni kelajakda muvaffaqiyatli va barqaror hayotga tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5712-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarori.
3. PISA – 2015 Science Framework, OECD, 2017. www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.
4. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009.OECD, 2009.
5. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.

6. OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.
7. Ковалева Г.С., Кошеленко Н.С. Примеры заданий по естествознанию Москва, 2007.
8. PISA 2015 Released Field Trial cognitive items. Doc: CY_TST_PISA2015FT_Released_Cognitive_Items.
9. PISA Released items – Science. December 2006. ACER, WESTAT.
10. Примеры открытых заданий по естествознанию. PISA-2015. По материалам исследования.
11. Пентин А.Ю., Ковалёва Г.С., Давыдова Е.И., Смирнова Е.С. Особенности школьного естественнонаучного образования в России в ракурсе международных исследований
1. TIMSS и PISA. Институт стратегии развития образования Российской академии образования. 2017.
12. Разумовский В.Г., Пентин А.Ю., Никифоров Г.Г., Попова Г.М. Естественнонаучная грамотность и экспериментальные умения выпускников основной школы: некоторые результаты диагностики // Школьные технологии, 2016, №1, с. 63–91.